

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ РЫНКА ТРАКОВОЙ КОМПАНИИ В США

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF CUSTOMER-ORIENTED STRATEGIES TO INCREASE THE MARKET SHARE OF A TRUCKING COMPANY IN THE USA

КЕНДЖАЕВ АМИН ТУРСУНОВИЧ,
*доктор медицинских наук,
Самаркандский медицинский институт.*

KENDJAEV AMIN TURSUNOVICH,
*Doctor of Medical Sciences,
Samarkand Medical Institute.*

В статье рассматривается разработка и внедрение клиентоориентированных стратегий для увеличения доли рынка траковой компании в США. Анализируются методы сбора и использования данных о потребителях для повышения их удовлетворенности. Изучается роль современных технологий в оптимизации бизнес-процессов. Подчеркивается значение персонализации предложений и улучшения качества обслуживания. Описываются примеры компаний, внедряющих аналитические инструменты для повышения операционной эффективности, такие как XPO Inc., C.H. Robinson, Fleet Advantage и Old Dominion Freight Line. Выводы подчеркивают необходимость адаптации к изменяющимся потребностям клиентов и использованию данных для стратегического планирования.

The article examines the development and implementation of customer-oriented strategies to increase the market share of a trucking company in the USA. Methods of collecting and using consumer data to increase their satisfaction are analyzed. The role of modern technologies in optimizing business processes is studied. The importance of personalizing offers and improving service quality is emphasized. Examples of companies such as XPO Inc., C.H. Robinson, Fleet Advantage, and Old Dominion Freight Line that implement analytical tools to enhance operational efficiency are described. Conclusions highlight the need to adapt to changing customer needs and use data for strategic planning.

Ключевые слова: клиентоориентированные стратегии, траковая компания, США, данные, аналитика, технологии, персонализация.

Key words: customer-oriented strategies, trucking company, USA, data, analytics, technologies, personalization.

Введение.
В условиях современного рынка транспортных услуг траковые компании сталкиваются с возрастающей конкуренцией и необходимостью адаптации к изменениям потребительских предпочтений. Клиентоориентированные стратегии становятся важным инструментом для повышения конкурентоспособности. Их внедрение требует глубокого понимания потребностей покупателей, анализа данных о поведении и предпочтениях, а также ис-

пользования современных инструментов для разработки и реализации эффективных маркетинговых и операционных решений.

Целью данного исследования является теоретическое обоснование методов разработки клиенториентированных стратегий для траковых компаний в США, а также в анализ роли аналитики данных в процессе повышения экономической устойчивости организаций. Рассматриваются особенности рынка траковых перевозок в США и инструменты использования информации в бизнес-процессах.

Основная часть. Траковые перевозки в США.

Технологический прогресс, изменения в законодательстве и растущие требования со стороны клиентов оказали значительное влияние на трансформацию рынка траковых перевозок. Одной из его главных особенностей является высокая степень фрагментации. В отрасли представлены как крупные национальные и международные компании, так и многочисленные малые и средние предприятия. Такая структура создает условия для интенсивной конкуренции, что стимулирует организации к внедрению инновационных решений и повышению качества услуг.

Согласно данным Американской ассоциации траковых перевозок (ATA), объем рынка траковых перевозок в 2022 году составил около 732 млрд долларов, что свидетельствует о его значительном вкладе в экономику страны (рис. 1).

Рис. 1. Размер рынка грузовых перевозок в США, млрд долларов [1]

По прогнозам, к 2026 году рынок будет оцениваться в 1212,59 млрд долларов. Одним из ключевых факторов, влияющих на развитие отрасли, является технологическая модернизация. Внедрение телематики, систем управления транспортными средствами, а также использование данных и аналитики позволяют значительно повысить эффективность логистических операций [2]. Эти технологии обеспечивают оптимизацию маршрутов, снижение затрат на топливо и улучшение управления автопарком.

Важным аспектом трансформации рынка является изменение регуляторной среды. Введение юридических стандартов оказало существенное влияние на деятельность компаний. Например, применение электронных устройств для регистрации рабочего времени (ELD) стало обязательным, что позволило улучшить контроль за соблюдением норм и повысить безопасность на дорогах.

Несмотря на значительные достижения, рынок траковых перевозок сталкивается с рядом вызовов. Одной из главных проблем является нехватка квалифицированных водителей,

что создает дефицит рабочей силы и увеличивает издержки на обучение и удержание кадров. По данным АТА, дефицит водителей в 2021 году составлял около 80 тысяч человек, а к 2030 году, с учетом ожидаемого роста грузоперевозок, он может превысить 160 тыс человек [3].

Рост цен на топливо в среднем на 22% с 2018 по 2023 год оказывает давление на рентабельность предприятий. В условиях высокой конкуренции траковые компании вынуждены искать новые способы оптимизации затрат и повышения эффективности операций. В этом контексте внедрение инновационных стратегий, основанных на анализе данных и использовании современных технологий, становится все более актуальным.

Клиентоориентированные стратегии: концепция и этапы разработки.

В современном бизнесе, где конкуренция растет и потребительские предпочтения постоянно меняются, ориентация на потребителя становится ключевым фактором успеха и долгосрочного развития компании [4]. Концепция клиентоориентированности основывается на нескольких принципах:

- Понимание потребностей и ожиданий клиентов. Сбор и анализ данных позволяют компаниям разрабатывать продукты и услуги, которые максимально соответствуют запросам их целевой аудитории.
- Создание позитивного опыта взаимодействия клиента с компанией на всех этапах начиная с первого контакта и заканчивая послепродажным обслуживанием.
- Постоянное улучшение качества работы. Организации стремятся к непрерывному совершенствованию процессов оказания услуг, основываясь на обратной связи от клиентов.

Подходы к разработке и внедрению клиентоориентированных стратегий разнообразны и зависят от специфики отрасли, размера компании и особенностей целевой аудитории (табл. 1).

Таблица 1. Этапы разработки и внедрения клиентоориентированных стратегий [5; 6]

Этап	Основные действия	Инструменты и методы	Результаты
Анализ рынка и потребительских предпочтений	Проведение маркетинговых исследований, сегментация рынка	Опросы и интервью, фокус-группы, анализ данных (Big Data, CRM-системы)	Идентифицированные целевые сегменты. Понимание потребностей и ожиданий клиентов
Разработка ценностного предложения	Разработка конкурентных преимуществ	SWOT-анализ, конкурентный анализ, внутренний аудит ресурсов компании	Убедительное ценностное предложение, определение конкурентных преимуществ
Внедрение клиентоориентированных инициатив	Изменение организационной структуры, внедрение новых технологий, обучение персонала	Процессный подход, информационные технологии, программы обучения и развития персонала	Адаптация компании к новой стратегии, обеспечение готовности персонала, разработка и запуск новых услуг
Мониторинг и оценка результатов	Сбор и анализ данных о клиентском опыте, оценка ключевых показателей эффективности (KPI), внесение корректировок в стратегию	Метрики удовлетворенности клиентов, анализ данных, связь с клиентами	Понимание эффективности стратегии, выявление сильных и слабых сторон, корректировка и улучшение

По мнению автора, клиентоориентированные стратегии представляют собой комплексный подход, направленный на создание ценности для клиентов и улучшение их опыта взаимодействия с компанией. В условиях современного рынка, где конкуренция растет, а потребности аудитории становятся все более разнообразными, внедрение таких механизмов является неотъемлемым элементом успешного бизнеса.

Использование данных и аналитики в разработке клиентоориентированных стратегий.

Современные технологии предоставляют бизнесу уникальные возможности для сбора, анализа и использования данных, что позволяет значительно повысить эффективность клиентоориентированных стратегий. В условиях глобальной конкуренции и изменяющихся потребительских предпочтений компании, способные эффективно использовать информацию, получают значительное конкурентное преимущество.

Сбор информации о клиентах включает в себя данные о демографических характеристиках, поведенческих предпочтениях, истории покупок и взаимодействиях с компанией. Такие сведения могут быть получены из различных источников, включая CRM-системы, социальные сети, интернет-аналитику и прямое взаимодействие с клиентами. Интеграция этой информации позволяет создать полноценный профиль клиента, что является основой для разработки персонализированных предложений и услуг.

Анализ данных играет роль в понимании потребностей клиентов. Методы статистического анализа, машинного обучения и искусственного интеллекта помогают выявлять паттерны в поведении потребителей. Кластерный анализ сегментирует клиентов, что улучшает таргетинг маркетинговых кампаний, а регрессионный анализ определяет ключевые факторы удовлетворенности и лояльности [7]. Предсказательная аналитика прогнозирует будущие потребности, позволяя предлагать релевантные продукты и предотвращать возможные проблемы, такие как отток потребителей, на основе анализа исторических данных о покупках и взаимодействиях.

Работа с большими данными (Big Data) также помогает выявлять скрытые закономерности и тенденции, улучшая понимание поведения клиентов [8]. Инструменты, такие как Hadoop и Spark, обеспечивают масштабируемость и высокую производительность аналитических процессов. Hadoop используется для хранения и предварительной обработки данных, а Spark – для быстрой обработки информации в памяти, что значительно ускоряет вычисления.

Внедрение клиентоориентированных стратегий траковыми компаниями США.

Клиентоориентированные стратегии существенно влияют на увеличение рынка траковых компаний за счет повышения удовлетворенности клиентов, увеличения их лояльности и привлечения новых потребителей услуг.

Компания XPO Inc., один из крупнейших поставщиков услуг грузовых перевозок с неполной загрузкой в США, внедрила активно использует данные и аналитику для повышения продаж и улучшения обслуживания потребителей. С помощью своей запатентованной технологии XPO оптимизировала маршруты доставки, улучшила прогнозирование спроса и персонализировала предложения для клиентов, что позволило быстрее реагировать на их потребности и сокращать время доставки. Эти инновации и аналитические инструменты не только повысили удовлетворенность клиентов, но и привели к увеличению финансовых показателей. В 2023 году операционный доход XPO составил 438 млн долларов, что на 13,7% больше по сравнению с 2022 годом [9].

Компания C.H. Robinson, крупный игрок на рынке грузовых перевозок и логистики в США, достигла значительных финансовых показателей благодаря внедрению клиентоориентированных стратегий, основанных на анализе данных.

Организация использовала платформу Navisphere®, которая обеспечивает комплексные аналитические возможности для оптимизации маршрутов и улучшения прогнозирования спроса. Например, инструмент Navisphere Vision™ предоставляет клиентам полный обзор их грузов по всем видам транспорта и услугам с использованием искусственного интеллекта для предсказания времени прибытия и управления цепочками поставок. Инструменты, такие как Navisphere Insight™, превращают данные о грузах в аналитические отчеты, выявляя тренды в транспортной производительности и расходах, что помогает в принятии решений в реальном времени и долгосрочной перспективе.

Эти технологии позволили С.Н. Robinson сократить задержки в доставке и повысить общую удовлетворенность клиентов, что привело к увеличению операционной эффективности и финансовых показателей. В 2023 году компания достигла чистой экономии затрат в размере почти 350 млн долларов [10].

Американская компания Fleet Advantage улучшила финансовые показатели благодаря внедрению аналитических инструментов и клиентоориентированных стратегий. Платформа ATLAAS (Advanced Truck Lifecycle Administrative Analytics Software) позволяет управляющим автопарками контролировать все аспекты работы транспортных средств, включая оптимизацию маршрутов, повышение топливной эффективности и прогнозирование технического обслуживания. Технологии ATLAAS используют данные с бортовых компьютерных систем для предсказательной аналитики, что помогает выявлять проблемы и планировать профилактическое обслуживание, снижая время простоя и затраты на ремонт. В 2023 году компания увеличила топливную экономичность на 10% благодаря анализу данных о весе грузов и поведении водителей [11]. Компания использует клиентоориентированные стратегии, предлагая индивидуализированные решения на основе анализа данных. Это позволяет сократить операционные затраты, повысить эффективность перевозок и улучшить общее качество сервиса, что увеличивает удовлетворенность потребителей услуг и их лояльность.

Американская траковая компания Old Dominion Freight Line (ODFL) использует предсказательную аналитику для создания клиентоориентированных стратегий, что значительно улучшает ее операционную эффективность. В 2023 году выручка ODFL составила более 5,8 млрд долларов. Используя современные аналитические инструменты, такие как бортовые компьютерные системы (OBC) и системы управления транспортом (TMS), ODFL оптимизирует маршруты, прогнозирует потребности клиентов и управляет транспортными средствами, что позволило достичь 99% своевременной доставки и снизить коэффициент претензий до 0,1% [12].

Выводы.

Одним из ключевых элементов успешного роста и конкурентоспособности организаций является ориентация на потребности клиентов. Анализ данных о поведении и предпочтениях потребителей позволяет компаниям более точно адаптировать свои услуги и маркетинговые инициативы, что способствует увеличению лояльности пользователей услуг и привлечению новых. Внедрение современных технологий, таких как системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и аналитические платформы, помогает эффективно собирать и обрабатывать данные, обеспечивая возможность персонализации предложений и оперативного реагирования на изменения рыночных условий. Примеры успешных компаний, таких как XPO Inc., С.Н. Robinson, Fleet Advantage и Old Dominion Freight Line показывают, что использование данных и аналитики для оптимизации бизнес-процессов и улучшения клиентского опыта может существенно повысить операционную эффективность и финансовые показатели. Клиентоориентированные стратегии являются неотъемлемой частью устойчивого развития траковых компаний в условиях высокой конкуренции и изменяющихся потребительских предпочтений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ATA American Trucking Trends 2023. URL: <https://www.trucking.org/news-insights/ata-american-trucking-trends-2023> (дата обращения: 23.06.2024).
2. Бухтуева И.А. Влияние программного обеспечения с поддержкой искусственного интеллекта на снижение организационных затрат // *Universum: экономика и юриспруденция*. 2024. № 4(114). URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/17041>.
3. ATA Chief Economist Pegs Driver Shortage at Historic High / ATA // URL: <https://www.trucking.org/news-insights/ata-chief-economist-pegs-driver-shortage-historic-high> (дата обращения: 28.06.2024).
4. Апаршев Д.А. Клиентократия как подход к управлению организацией // *Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки*. 2024. №. 2. С. 109-114.
5. Назарова Е.К. Влияние психики на производительность труда // *Universum: психология и образование*. 2024. № 7(121). URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/17860>.
6. Яковишин А. Перспективы развития информационной безопасности: глобальные вызовы и стратегии защиты / А. Яковишин, И. Кузнецов, И. Дроздов, Д. Письменский // *Информационные ресурсы России*. 2024. № 2(197). С. 93-103.
7. Бобовникова А.О. Трансформация управления бизнесом при помощи ИИ и автоматизации процессов: обзор и кейс-стади / А.О. Бобовникова, В.Е. Городилов, Д.В. Тюменцев, М.А. Гилев, О.Н. Ивашова, Д.В. Редников // *Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии*. 2024. № 1. С. 122-128.
8. Бобунов А.Ю. Анализ эффективности фреймворков автоматизированного тестирования больших данных в финансовых системах // *Вестник науки*. 2024. Т. 1. №6 (75). С. 1334-1343.
9. XPO, Inc. 2023 Annual Report. URL: <https://investors.xpo.com/financial-information/annual-reports> (дата обращения: 01.07.2024).
10. Robinson C.H. Annual Report 2023. URL: https://s21.q4cdn.com/950981335/files/doc_financials/2023/ar/chrw-2023-annual-report-10-k (дата обращения: 02.07.2024).
11. Truck data analytics / Fleet Advantage. URL: <https://www.fleetadvantage.com/truck-data-analytics> (дата обращения: 05.07.2024).
12. Annual Report 2023 / Old Dominion Freight line, Inc // URL: <https://ir.odfl.com/sec-filings/annual-reports###document-3571-0000950170-24-044332-2> (дата обращения: 09.07.2024).

© Кенджаев А.Т., 2024.